

БРОННИКОВА Евгения Михайловна

*Российский государственный социальный университет (Москва, РФ)
кандидат экономических наук, эксперт I категории; e-mail: BronnikovaEM@rgsu.net*

ВИНОГРАДОВА Марина Викторовна

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: m9152531115@mail.ru*

КУЛЯМИНА Ольга Сергеевна

*Российский государственный социальный университет (Москва, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: KuljaminaOS@rgsu.net*

**ОЦЕНКА УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
УСЛОВИЯМИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ**

Вопросы вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом широко освещаются в различных исследованиях, а также находят отражение в нормативных правовых актах, принимаемых на государственном уровне. Государство понимает важность вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом с целью оздоровления нации. В этой связи вопросы удовлетворённости условиями для таких занятий играют ключевую роль. По результатам проведённых в 2021–2022 гг. социологических исследований, охватывавших 85 субъектов РФ с общей численностью выборки более 10 тыс. респондентов, отмечается, что наибольшая неудовлетворённость условиями вызвана отсутствием подходящих бесплатных сооружений и мест для занятия физкультурой и спортом, высокими ценами, отсутствием спортивных объектов в шаговой доступности, недостаточность спортивных площадок и сооружений; отсутствие определённых спортивных объектов и ряда других факторов. При этом на статистически значимом уровне обосновано, что граждане, не занимающиеся физической культурой и спортом, оценивают условия хуже, чем граждане, вовлечённые в занятия. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости повышения уровня удовлетворённости населения существующими условиями для занятий физической культурой и спортом по месту жительства в шаговой доступности в целях повышения вовлеченности людей в систематические занятия физической культурой и спортом.

***Ключевые слова:** физическая культура, занятия физической культурой, спорт, уровень удовлетворённости, удовлетворённость условиями для занятий*

Для цитирования: Бронникова Е.М., Виноградова М.В., Кулямина О.С. Оценка уровня удовлетворённости населения условиями для занятий физической культурой и спортом // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №7. С. 163–174. DOI: 10.5281/zenodo.10561478.

Дата поступления в редакцию: 20 ноября 2023 г.
Дата утверждения в печать: 20 декабря 2023 г.

UDC 304.3 EDN: SPQFXA
DOI: 10.5281/zenodo.10561478

Evgeniya M. BRONNIKOVA

*Russian State Social University (Moscow, Russia)
PhD in Economics, Expert Category I; e-mail: BronnikovaEM@rgsu.net*

Marina V. VINOGRADOVA

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia)
PhD in Economics, Professor; e-mail: m9152531115@mail.ru*

Olga S. KULYAMINA

*Russian State Social University (Moscow, Russia)
PhD in Economics; e-mail: KuljaminaOS@rgsu.net*

ASSESSING THE PEOPLE'S SATISFACTION WITH THE CONDITIONS FOR PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

Abstract. *Issues of population involvement in physical activity and sports are widely covered in various studies, and are also reflected in regulations adopted at the state level. The Government understands the importance of involving the population in systematic physical activity and sports in order to improve the health of the nation. In this regard, issues of satisfaction with the conditions for such activities play a key role. Based on the results carried out in 2021-2022 sociological studies covering 85 constituent entities of the Russian Federation with a total sample size of more than 10 thousand respondents. It is noted that the dissatisfaction with the conditions is caused by the lack of suitable free facilities and places for physical activity and sports a stone's throw, high prices, lack of sports facilities, insufficient sports grounds and structures; lack of certain sports facilities and a number of other factors. At the same time, it is substantiated at a statistically significant level that citizens who are not involved in physical activity and sports evaluate the conditions worse than citizens involved in such activities. The results obtained indicate the need to increase the level of satisfaction of the population with the existing conditions for physical activity and sports at their place of residence within a stone's throw in order to increase people's involvement in systematic physical activity and sports.*

Keywords: *physical activity, physical education, sports, level of satisfaction, satisfaction with the conditions for physical activity*

Citation: Bronnikova, E. M., Vinogradova, M. V., & Kulyamina, O. S. (2023). Assessing the people's satisfaction with the conditions for physical culture and sports. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(7), 163–174. doi: 10.5281/zenodo.10561478. (In Russ.).

Article History

Received 20 November 2023
Accepted 20 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Мировая общественность озабочена вопросами национального здоровья, снижением негативного влияния последствий введения противоэпидемиологических мер, вызвавших снижение двигательной активности населения. Одним из направлений повышения качества жизни и улучшения состояния здоровья является физическая культура и спорт. Вовлечение населения различных категорий и групп, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья в систематические занятия физической культурой и спортом выходят на первый план в реализации национальных проектов. Физическая культура и спорт занимают важное место в социальной политике государства, выполняют функции социализации личности, включенности в социальные процессы и интеграции в общество.

Стратегией развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года предусматривается формирование культуры и ценностей здорового образа жизни как основы устойчивого развития общества и качества жизни населения, создание необходимых условий для поступательного развития сферы физической культуры и спорта и ряд других направлений¹.

На государственном уровне иницииро-

ван ряд проектов, нацеленных на повышение вовлеченности населения в физическую культуру и спорт, создание условий для систематических организованных и самостоятельных занятий, повышение мотивированности населения различных категорий и групп, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее значимыми из них являются федеральный проект «Спорт – норма жизни»² в рамках национального проекта «Демография»³, государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»^{4,5,6}.

Для достижения цели Программы «Развитие физической культуры и спорта», направленной на вовлечение не менее 70% населения в систематические занятия физической культурой и спортом, предусмотрено создание условий для привлечения граждан к таким занятиям, эффективной системы физического воспитания различных категорий и групп населения, повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий и групп населения, развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадрового резерва в сфере физической культуры и спорта, совершенствование нормативно-правового регулирования сферы физической культуры и спорта и ряд других мер^{1,7}.

Правительством РФ утверждена новая

¹ Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 №3081–р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74866492/> (Дата обращения: 02.06.2023).

² Федеральный проект «Спорт – норма жизни». URL: <https://minsport.gov.ru/2020/docs/new%20files/Проект%20стратегии%202030/Распоряжение,стратегия.pdf> (Дата обращения: 02.05.2023).

³ Национальный проект «Демография». URL: <https://minsport.gov.ru/2018/Nacionalnii-proekt-Demografiya.pdf> (Дата обращения: 06.06.2021).

⁴ Отчёт о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год. URL: <https://minsport.gov.ru/> (Дата обращения: 02.05.2023).

⁵ Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 №1661 (ред. от 24.12.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_397234/ (Дата обращения: 07.06.2023).

⁶ Постановление Правительства РФ от 26.05.2021 №786 (ред. от 14.04.2022) «О системе управления государственными программами Российской Федерации» (вместе с «Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации»). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385064/8221452ef65a1d55e430fa544f0ed705c86923a2/ (Дата обращения: 06.06.2022).

⁷ Минспорт. «Развитие физической культуры и спорта». URL: <https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36725/> (Дата обращения: 15.05.2022).

редакция государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»⁵, разработанная в соответствии с постановлением Правительства РФ «О системе управления государственными программами Российской Федерации»⁶. Госпрограмма вступила в силу 1.01.2022 г. Она направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 г. «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», установленной Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития»⁸.

Активная государственная поддержка сферы физической культуры и спорта привели к распространению среди граждан России положительного отношения к занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни. По результатам различных исследований отмечается устойчивый рост удовлетворённости граждан условиями для занятий физической культурой и спортом.

В этой связи основной целью исследования является изучение факторов, влияющих на уровень удовлетворённости населения условиями для занятия физической культурой и спортом по месту жительства, учёбы, работы в динамике по итогам проведения социологического исследования.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить ряд задач:

- выявить основные причины отсутствия вовлеченности в занятия физической культурой и спортом;
- оценить уровень удовлетворённости условиями для занятий по месту жительства, работы, учёбы в зависимости от того, занимается ли респондент физической культурой и спортом;
- выявить наличие значимых в оценках уровня удовлетворённости условиями для занятий спортом по месту жительства, работы, учёбы в зависимости от

того, занимается ли респондент физической культурой и спортом.

Для решения поставленных задач был проведён анализ результатов социологических опросов в период 2021–2022 гг. Сопоставление данных в динамике позволило выявить изменения в распределении ответов, подтвердить тенденции, оценить влияние изменений в динамике.

В соответствии с целью и задачами исследования была сформулирована гипотеза, предполагающая, что уровень удовлетворённости условиями для занятий физической культурой и спортом влияет на уровень вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

Материалы и методы исследований

Статья подготовлена по результатам выполнения научно-исследовательской работы по теме: «Социологический опрос для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих им факторов» по заказу Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» в 2021–2022 гг. [1, 9, 10, 11].

В основу методологии изучения удовлетворённости условиями для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, учёбы, работы положен комплексный и системный подход к исследованию оценок и мнений респондентов в динамике. Методология изучения удовлетворённости условиями для занятий физической культурой и спортом носит интегративный характер, который позволяет всесторонне и в полном объёме выявить, собрать, изучить, проанализировать и обобщить исходные данные по изучаемой области вопросов для различных категорий и групп населения.

В ходе выполнения работ для сбора и

⁸ Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726> (Дата обращения: 06.06.2023).

анализа собранных данных использована методология научного исследования, включающая совокупность теоретических и эмпирических методов исследования, в том числе в рамках проводимых исследований использованы теоретические методы, в том числе метод анализа документов, метод анализа и систематизации данных, сравнительного анализа, аналитической обработки данных. К эмпирическим методам исследования относится опрос методом формализованного интервью с использованием технологии Computer Assisted Telephone Interview, Computer Assisted Personal Interview, Computer Assisted WEB Interview. Социологический опрос проведён в 85 субъектах РФ в различных типах поселений. Сбор данных проводился на исследовательской платформе QUESTIONSTAR, где распространение осуществлялось прямой ссылкой, через интеграцию с социальными сетями, QR-код. Далее проводился промежуточный контроль полученных данных, итоговая чистка и выравнивание массива по заданным критериям для обеспечения общероссийской репрезентативности данных. По итогам был сформирован массив данных объёмом 10 тыс. чел. в 2021–2022 гг., репрезентирующий население РФ по полу, возрасту, типу населённого пункта в рамках федеральных округов. Пропорциональное распределение жителей регионов в выборочной совокупности опроса позволяет обосновать с высокой степенью достоверности репрезентативность полученных данных.

В ходе обработки данных были применены методы частотного анализа, линейных и парных распределений, на основе которых был проведён расчёт критерия χ^2 Пирсона. Для анализа корреляции между факторами также использовались коэффициенты сопряжённости, V-критерий Крамера (расчётные значения варьируются в диапазоне от 0 до 1, где 0 – отсутствие связи, 1 – сильная связь), меры связи τ Гудмана-Краскала, которые показывают направление связи и помогают определить зависимую переменную. Полученные результаты являются статистически значимыми на

уровне 95% доверительной вероятности. Расчёт указанных статистических критериев проводился с использованием программы IBM SPSS Statistics 22 [5, 8].

Результаты

В целом по Российской Федерации ситуация с удовлетворённостью противоречивая. Параметров оценки с высоким уровнем удовлетворённости нет. Больше всего показателей с низким уровнем удовлетворённости: «стоимость занятий» (31,4%), «профессионализм и отношение тренерского состава» (41,0%), «удобное расписание предоставления услуг» (43,7%), – что соответствует тенденциям предыдущих лет, а самый высокий показатель (54,3%) – по параметру «удобное расположение и транспортная доступность спортивных сооружений». Остальные показатели можно отнести к среднему уровню удовлетворённости.

Самые высокие значения параметров удовлетворённости – в Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах, а самые низкие значения – в Южном, Северо-Кавказском, Приволжском федеральных округах, по половине параметров – в Сибирском.

Существующими условиями для занятия физкультурой и спортом по месту жительства удовлетворены 65,3%, что на 6% больше, чем в 2021 г.

Комплексный показатель удовлетворённости граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом, включающий общую оценку ряда факторов, которые оказывают влияние на удовлетворённость качеством физкультурно-спортивных услуг, в целом составляет 61,7% против 59,8% в 2021 г., по отдельным показателям данные отражены в табл. 1.

На рис. 1 представлено распределение ответов на вопрос «Назовите, пожалуйста, основные причины, почему Вы не занимаетесь физической культурой и спортом?» респондентов, не занимающихся спортом, не удовлетворённых существующими условиями для занятия спортом.

Таблица 1 – Уровень удовлетворённости респондентов показателем предоставляемых физкультурно-спортивных услуг по месту жительства, учёбы, работы

Варианты ответов	2021	2022	2022 / 2021
Возможность выбора занятий в соответствии со своими интересами	61,1	63,0	1,9
Оформление, санитарно-гигиеническое состояние мест занятий	61,8	64,8	3
Материально-техническая оснащённость мест занятий (наличие и состояние спортивного оборудования и инвентаря)	59,7	62,2	2,5
Удобное расписание предоставления услуг	60,2	61,3	1,1
Удобное расположение и транспортная доступность спортивных сооружений	64,0	66,4	2,4
Кол-во физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов в районе проживания	58,3	60,3	2
Профессионализм и отношение тренерского состава	59,8	59,4	-0,4
Стоимость занятий	44,6	49,4	4,8
Доступность информации о проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях	60,1	62,3	2,2
Безопасность посещения спортивных объектов	66,7	68,0	1,3
Комплексный показатель удовлетворённости граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом	59,8	61,7	1,9

Рис. 1 – Распределение ответов респондентов, не занимающихся спортом, не удовлетворённых существующими условиями для занятия спортом, на вопрос «Назовите основные причины, почему Вы не занимаетесь физической культурой и спортом?» (в % от тех, кто не занимается спортом, не удовлетворён существующими условиями для занятий)

Наибольшая неудовлетворённость условиями вызвана отсутствием подходящих бесплатных сооружений и мест для занятия физкультурой и спортом, а также высокими ценами – так отметили 26,4% опрошенных в возрасте от 18 до 59 лет. Также 24,9% респондентов отмечают отсутствие спортивных объектов в шаговой доступности не более 15 минут пешком, недостаточность спортивных площадок и сооружений; отсутствие определённых спортивных объектов отмечают 22,8% опрошен-

ных. Кроме того, 1/5 часть респондентов выделяют такие важные, на наш взгляд, факторы, как отсутствие определённых спортивных объектов, отсутствие гибкости и учёта специфики разных групп населения, удалённость и неудобство транспортной доступности спортивных объектов.

Три четверти респондентов, не занимающихся спортом, не удовлетворённых существующими условиями для занятия спортом, отметили, что условия для занятия физкультурой и

спортом не удовлетворяют их потребностям в связи с такими недостатками в спортивной инфраструктуре, как недостаточное количество спортивных сооружений в районе проживания и отсутствие возможности выбора занятий в соответствии со своими интересами. Также достаточно высокий уровень неудовлетворённости отмечается в отношении удобного расположения и транспортной доступности спортивных сооружений и материально-технической оснащённости мест занятий, в том числе наличия и состояния спортивного оборудования и инвентаря.

Неудовлетворённость условиями для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, работы, учёбы респондентов всех возрастов, не занимающихся спортом, объясняется, прежде всего, количеством физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов в районе проживания, причём в 2022 г. данный фактор вышел на первое место в отличие от результатов, полученных в 2021 г., где ключевым являлась высокая стоимость занятий.

Однако, стоимость также является одним из ключевых факторов, при этом уровень неудовлетворённости населения данным параметром снизился на 7,3% в анализируемом периоде. Отмечается незначительное повышение уровня удовлетворённости возможностью выбора занятий в соответствии со своими интересами на 1,8%. Возросла удовлетворённость доступностью информации о проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях, удобством расположения и транспортной доступностью спортивных сооружений.

Повышение уровня неудовлетворённости отмечается по таким параметрам, как удобное расписание предоставления услуг, оформление, санитарно-гигиеническое состояние мест занятий и безопасность посещения спортивных объектов, что связано с возросшими требованиями населения в связи с распространением коронавирусной инфекции в анализируемом периоде. Кроме того, население отмечает возросший уровень неудовлетворённости профессионализмом и отно-

шением тренерского состава.

На рис. 2 представлена оценка уровня удовлетворённости респондентов всех возрастов существующими условиями для занятий физической культурой и спортом за 2021 и 2022 гг.

Согласно полученным данным, как в 2021, так и в 2022 гг., отмечается наличие статистически значимых различий в ответах респондентов в зависимости от вовлеченности в занятия физической культурой и спортом. В частности, отмечается более низкий уровень удовлетворённости у населения, не занимающегося физической культурой и спортом. Исходя из расчётов статистических критериев (табл. 2) видно, что удовлетворённость условиями влияет на вовлеченность населения в занятия. Связь можно охарактеризовать как сильную, значение F , V Крамера и коэффициента сопряжённости по анализируемым параметрам находится на уровне 0,2–0,3.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости повышения уровня удовлетворённости населения существующими условиями для занятий физической культурой и спортом по месту жительства в шаговой доступности в целях повышения вовлеченности людей в систематические занятия физической культурой и спортом.

Обсуждение

К недостаткам используемого подхода относятся ограничения, связанные с особенностью номинальных переменных, категории без естественного упорядочения, особенности кодировки текстовых данных числовыми кодами.

Подтверждение наличия статистически значимых различий в распределении ответов респондентов проводится путём расчёта статистических критериев, в частности критерия χ^2 Пирсона, где основе лежит частотный анализ. Ввиду большого объёма выборочной совокупности при условии деления на подгруппы в зависимости от вовлеченности в занятия физической культурой и спортом (занимающиеся и не занимающиеся физической культурой и спор-

том) полученные данные отличаются высоким уровнем устойчивости.

Необходимо учитывать, что на оценки уровня удовлетворённости населения оказало существенное влияние распространение пандемии коронавирусной инфекции и введённый в этой связи режим самоизоляции

населения.

Повышение уровня удовлетворённости населения существующими условиями для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, учёбы, работы является неотъемлемой частью мер, направленных на вовлечение населения в систематические занятия.

Рис. 2 – Оценка уровня удовлетворённости респондентов всех возрастов существующими условиями для занятий физической культурой и спортом (сумма ответов «удовлетворён» и «скорее удовлетворён», в % от всех опрошенных респондентов)

Таблица 2 – Расчётные значения статических критериев для оценки различий удовлетворённости респондентов показателем предоставляемых физкультурно-спортивных услуг по месту жительства, учёбы, работы в зависимости от вовлеченности в занятия физической культурой и спортом (уровень асимптотической значимости по критериям меньше, чем 0,05, доверительная вероятность на уровне 95%)

Варианты ответов	χ^2 Пир-сона	ϕ	V Кра-мера	Коэффициент сопряжённости	τ Гудмана-Краскала	
					переменная	занятия ФКиС
Возможность выбора занятий в соответствии со своими интересами	506,893	0,225	0,159	0,219	0,030	0,049
Оформление, санитарно-гигиеническое состояние мест занятий	522,971	0,228	0,161	0,222	0,032	0,051
Материально-техническая оснащённость мест занятий (наличие и состояние спортивного оборудования и инвентаря)	579,502	0,240	0,170	0,234	0,032	0,057
Удобное расписание предоставления услуг	686,185	0,261	0,185	0,253	0,044	0,067
Удобное расположение и транспортная доступность спортивных сооружений	502,827	0,224	0,158	0,218	0,031	0,049
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов в районе проживания	350,843	0,187	0,132	0,184	0,018	0,034
Профессионализм и отношение тренерского состава	759,053	0,275	0,194	0,265	0,051	0,074
Стоимость занятий	552,164	0,234	0,166	0,228	0,032	0,054
Доступность информации о проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях	459,551	0,214	0,151	0,209	0,029	0,045
Безопасность посещения спортивных объектов	605,869	0,246	0,174	0,239	0,040	0,059

Вместе с тем спортивно-техническая оснащённость объектов спорта является основным элементом мотивации к вовлеченности в занятия физической культурой и спортом. Улучшение спортивной базы по месту жительства, учёбы, работы способно оказывать влияние на долю населения, занимающегося физической культурой и спортом. Тем не менее, даже улучшение условий для занятий не окажет значительного влияния при отсутствии социальных установок на систематические занятия. Отмечается отсутствие в исследовании зависимости числа занимающихся от улучшения условий для занятий физическими упражнениями [3].

Активная государственная поддержка сферы физической культуры и спорта привели к распространению среди граждан России положительного отношения к занятиям физи-

ческой культурой и ведению здорового образа жизни. По результатам различных исследований отмечается устойчивый рост удовлетворённости граждан условиями для занятий физической культурой и спортом.

Однако, наряду с положительными тенденциями, существует и ряд проблем. Среди систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан в большинстве преобладает городское население, дети и молодёжь в возрасте до 29 лет, сельское население менее вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом. Отмечается недостаточный уровень вовлеченности населения среднего и старшего возраста в занятия физической культурой и спортом [2, 6, 7].

Наряду с ростом числа спортивных сооружений отмечается недостаточность спортивной инфраструктуры, а также зачастую её

аварийное состояние, все более актуальной становится необходимость приведения объектов спорта в нормативное состояние.

На государственном уровне понимается необходимость стимулирования инвестиционной привлекательности сферы физической культуры и спорта, развитие предпринимательства и развитие государственно-частного (муниципально-частного) партнёрства⁶.

Физическая культура и спорт, в том числе и массовая физическая культура и массовый спорт, способствуют формированию стойких мотиваций к регулярным занятиям физической культурой и спортом и способствуют активации процесса мышления, в том числе интеллектуальной деятельности, снятию психоэмоционального напряжения вне зависимости от возраста индивида. В массовом спорте и физкультурно-оздоровительной деятельности преимущественно решаются задачи, связанные с поддержанием занимающимися оптимального физического состояния, физической и психоэмоциональной рекреации, общим оздоровлением организма через личную заинтересованность в подготовке и участии в соревновательной деятельности [12].

В целом по стране материально-техническое состояние системы спортивных объектов находится на недостаточно высоком уровне. Различные социологические исследования свидетельствуют о недостаточном уровне обеспечения спорта [4]. Остро ощущается нехватка спортивных объектов, в частности

предназначенных для нужд массового спорта.

Заключение

Таким образом, как в отечественной, так и мировой практике понимается важная роль вовлечения в занятия физической культурой и спортом населения различных возрастных групп. Важно понимать мотивационный цикл в зависимости от возрастной группы, состояния здоровья и других параметров. Для повышения мотивированности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом необходимо применять индивидуальный подход с учётом состояния здоровья, физических возможностей, индивидуальных потребностей граждан, учитывать их потребности и уровень удовлетворённости имеющимися условиями для занятий физической культурой и спортом.

Потребности населения в занятиях физической культурой и спортом возрастают, вместе с ними возрастают и требования к сфере физической культуры и спорта. Уровень удовлетворённости условиями для занятий физической культурой и спортом по месту жительства достаточно высокий, однако отмечается незначительное его снижение, обусловленное возрастающими потребностями и требованиями к условиям для занятий, уровню квалификации тренерского состава, обеспечению индивидуального подхода, программе занятий. Снижение уровня удовлетворённости объясняется также экономическими факторами, повлёкшими снижение реальных доходов населения.

Список источников

1. Абалян А.Г., Бронникова Е.М., Васютина Е.С., Виноградова М.В. и др. Мотивация и социальные барьеры к систематическим занятиям физической культурой и спортом в Российской Федерации. М.: ОАО «Подольская фабрика офсетной печати», 2022, 304 с.
2. Абалян А.Г., Долматова Т.В., Фомиченко Т.Г. Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом: анализ успешных зарубежных практик на примере Великобритании // Вестник спортивной науки. 2018. №5. С. 53-64.
3. Базанов А.Н. Условия для занятий физической культурой и спортом в высших учебных заведениях и физическая активность студентов // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. №1-1(40). С. 62-67. DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10016.
4. Воронина В.Т. Экономические аспекты популяризации здорового образа жизни и активизации массового спорта среди россиян // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2021. №10(2). С. 132-135. DOI: 10.26140/anie-2021-1002-0018.

5. Громыко Г.Л. Теория статистики. М.: ИНФРА-М, 2019, 465 с.
6. Гуреева Е.А., Гончарова Н.Ю., Горлова Н.И., Блинова Е.А., Романова М.М. Формирование механизмов повышения удовлетворённости жизнью россиян средствами социально-ответственного туризма, гостеприимства и спорта // Плехановский научный бюллетень. 2022. №1(21). С. 47-56.
7. Зюрин Э.А., Петрук Е.Н. Выявление условий стимулирования физической активности взрослого населения через формирование доступной физкультурно-спортивной среды // Вестник спортивной науки. 2019. №2. С. 69-75.
8. Красниковский В.Я. Статистическая обработка данных социологического исследования средствами программы SPSS. СПб.: Прометей, 2021. 176 с.
9. Кулямина О.С., Вишнякова В.А., Бронникова Е.М., Волков Д.В., Занина К.Д., Поворина Е.В., Тарасова М.И. Данные опроса населения о потребностях (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом. Свидетельство о регистрации базы данных 2022620868, 19.04.2022. Заявка №2022620366 от 28.02.2022.
10. Бронникова Е.М., Виноградова М.В., Поняшова А.С. и др. Социологический опрос для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих им факторов: Отчёт о НИР / РГСУ; рук. Кулямина О.С. М., 2021. 1194 с.
11. Бронникова Е.М., Амерсланова Э.Х., Афанасьева Н.В. и др. Социологический опрос для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих им факторов: Отчёт о НИР / РГСУ; рук. Кулямина О.С. М., 2020. 1072 с.
12. Столяров В.И., Зюрин Э.А., Окуньков Ю.В., Петрук Е.Н. Анализ факторов, влияющих на физкультурно-спортивную активность населения // Вестник спортивной науки. 2021. №3. С. 65-69.

References

1. Abalyan, A. G., Bronnikova, E. M., Vasyutina, E. S., Vinogradova, M. V., & at al. (2022). Motivaciya i social'nye bar'ery k sistematicheskim zanyatijam fizicheskoj kul'turoj i sportom v Rossijskoj Federacii [Motivation and social barriers to systematic physical education and sports in the Russian Federation]. Moscow: Podolsk Offset Printing Factory. (In Russ.).
2. Abalyan, A. G., Dolmatova, T. V., & Fomichenko, T. G. (2018). Vovlechenie naseleniya v zanyatiya fizicheskoj kul'turoj i sportom: analiz uspeshnyh zarubezhnyh praktik na primere Velikobritanii [Involvement of different social groups in physical culture and sports: analysis of successful foreign practices on the example of the Great Britain]. *Vestnik sportivnoj nauki [Sports science bulletin]*, 5, 53-64. (In Russ.).
3. Bazanov, A. N. (2020). Usloviya dlya zanyatij fizicheskoj kul'turoj i sportom v vysshih uchebnyh zavedeniyah i fizicheskaya aktivnost' studentov [Conditions for physical culture and sports in higher educational institutions and physical activity of students]. *Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk [International Journal of Humanities and Natural Sciences]*, 1-1(40), 62-67. DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10016. (In Russ.).
4. Voronina, V. T. (2021). Ekonomicheskie aspekty populyarizacii zdorovogo obraza zhizni i aktivizacii massovogo sporta sredi rossijan [Economic aspects of promoting a healthy lifestyle and activating mass sports among Russians]. *Azimuth nauchnyh issledovanij: ekonomika i upravlenie [Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration]*, 10(2), 132-135. doi: 10.26140/anie-2021-1002-0018. (In Russ.).
5. Gromyko, G. L. (2019). *Teoriya statistiki [Theory of Statistics]*. Moscow: INFRA-M. (In Russ.).
6. Gureeva, E. A., Goncharova, N. Yu., Gorlova, N. I., Blinova, E. A., & Romanova, M. M. (2022). Formirovanie mekhanizmov povysheniya udovletvorennosti zhizn'yu rossijan sredstvami social'no-otvetstvennogo turizma, gostepriimstva i sporta [Formation of mechanisms for increasing

- life satisfaction of Russians through socially responsible tourism, hospitality and sports]. *Plekhanovskij nauchnyj byulleten' [Plekhanov Scientific Bulletin]*, 1(21), 47-56. (In Russ.).
7. Zyurin, E. A., & Petruk, E. N. (2019). Vyyavlenie uslovij stimulirovaniya fizicheskoj aktivnosti vzroslogo naseleniya cherez formirovanie dostupnoj fizkul'turno-sportivnoj sredy [Stimulating the physical activity of the adult population through the formation of an accessible physical-sports environment]. *Vestnik sportivnoj nauki [Sports science bulletin]*, 2, 69-75. (In Russ.).
 8. Krasnikovskiy, V. Ya. (2021). *Statisticheskaya obrabotka dannyh sociologicheskogo issledovaniya sredstvami programmy SPSS [Statistical processing of sociological research data using the SPSS program]*. St. Petersburg: Prometey. (In Russ.).
 9. Kulyamina, O. S., Vishnyakova, V. A., Bronnikova, E. M., Volkov, D. V., Zanina, K. D., Povorina, E. V., & Tarasova, M. I. (2022). *Dannye oprosa naseleniya o potrebnostyah (motivacii) vseh kategorij i grupp naseleniya v usloviyah dlya zanyatij fizicheskoj kul'turoj i sportom [Data from a population survey on the needs (motivation) of all categories and groups of the population in conditions for physical education and sports]*. Database registration certificate 2022620868. (In Russ.).
 10. Bronnikova, E. M., Vinogradova, M. V., Ponyashova, A. S., & at al. (2021). *Sociologicheskij opros dlya opredeleniya individual'nyh potrebnostej (motivacii) vseh kategorij i grupp naseleniya v usloviyah dlya zanyatij fizicheskoj kul'turoj i sportom i prepyatstvuyushchih im faktorov [Sociological survey to determine the individual needs (motivation) of all categories and groups of the population in conditions for physical education and sports and the factors that impede them]*: Research report. Moscow: RGSU. (In Russ.).
 11. Bronnikova, E. M., Amerslanova, E. H., Afanasieva, N. V. & at al. (2020). *Sociologicheskij opros dlya opredeleniya individual'nyh potrebnostej (motivacii) vseh kategorij i grupp naseleniya v usloviyah dlya zanyatij fizicheskoj kul'turoj i sportom i prepyatstvuyushchih im faktorov [Sociological survey to determine the individual needs (motivation) of all categories and groups of the population in conditions for physical education and sports and the factors that impede them]*: Research report. Moscow: RGSU. (In Russ.).
 12. Stolyarov, V. I., Zyurin, E. A., Okun'kov, Yu. V., & Petruk, E. N. (2021). Analiz faktorov, vliyayushchih na fizkul'turno-sportivnyuyu aktivnost' naseleniya [Analysis of factors affecting physical culture and sports activity of the population]. *Vestnik sportivnoj nauki [Sports science bulletin]*, 3, 65-69. (In Russ.).